

Shaxslararo munosabatlar psixodiagnostikasi

Sulaymonova Shohsanam Abdurashid qizi¹, Yoʻldoshev Javlon Ablanazar oʻgʻli²

¹Toshkent amaliy fanlar universiteti 3-bosqich talabasi
shohsanamsulaymonova@gmail.com

²Ilmiy rahbar: Toshkent amaliy fanlar universiteti oʻqituvchisi
E-mail: yoldoshevjavlon37@gmail.com

Annotatsiya: Odamlar oʻrtasidagi munosabatlarning tabiati shaxsning rivojlanishi va shakllanishining eng muhim omillaridan biridir. Bu munosabatlar butun insoniyat mavjudligining sifati va ijtimoiy hayotning asosiy koʻrinishlaridan biri sifatida eʼtirof etiladi. Ayniqsa, taʼlim jarayonining subʼyektlari – bolalar, ota-onalar, oʻqituvchilar oʻrtasidagi shaxslararo munosabatlar muhim rol oʻynaydi. Shaxslararo munosabatlarni oʻrganishda qoʻllaniladigan psixologik metodlar: eksperimental, soʻrovnoma, observatsiya, sotsiometriya kabi yondashuvlar.

Kalit soʻzlar: Shaxs, shaxslararo munosabat, eksperimental metodlar, soʻrovnoma, observatsiya, sotsiometriya, referentometriya.

Аннотация: Характер взаимоотношений между людьми является одним из важнейших факторов развития и становления личности. Эти отношения признаются качеством всего человеческого существования и одним из основных проявлений социальной жизни. Особо важную роль играют межличностные отношения между субъектами образовательного процесса — детьми, родителями и педагогами. Психологические методы, используемые при изучении межличностных отношений: такие подходы, как экспериментальный, анкетный, наблюдательный и социометрический.

Ключевые слова: Личность, межличностные отношения, экспериментальные методы, анкетирование, наблюдение, социометрия, референтометрия.

Abstract: The nature of relationships between people is one of the most important factors in the development and formation of personality. These relationships are recognized as a quality of all human existence and one of the main manifestations of social life. Interpersonal relationships between subjects of the educational process — children, parents and teachers - play a particularly important role. Psychological methods used in the study of interpersonal relationships: experimental, questionnaire, observational, and sociometric approaches.

Keywords: Personality, interpersonal relations, experimental methods, questionnaires, observation, sociometry, referentometry.

Kirish

Shaxs- insonni ongli faoliyat yoki munosabatlar subyekti sifatida tavsiflaydi. Shaxs-bu menligini anglagan, jamiyatda biror ijtimoiy rol bajaradigan, ongli mehnati bilan oʻz ehtiyojlarini qondiradigan insondir. Munosabat – odamlar oʻrtasidagi birgalikdagi faoliyat ehtiyojlaridan kelib chiqadigan bogʻlanishlar rivojining koʻp qirrali jarayonidir. Munosabatning uch jihati farqlanadi: kommunikativ, pertseptiv, interaktiv. Nutq–bu ogʻzaki kommunikatsiya, til yordamida muloqot qilish jarayonidir. Metod soʻzi - yunoncha (methods) boʻlib tadqiqot, tekshirish, yoʻl, usul degan maʼnolarni anglatadi. Metodlar tadqiqot ishlarida ham, bilim berishda ham qoʻllaniladi. Bilish - boshqa shaxsning psixologik xususiyatlarini tan olishga, oʻzimiz va boshqalar oʻrtasidagi farq va oʻxshashliklarni topishga yordam beradi. Psixologiya fanining empirik (amaliy) metodlari turkumidan muhim oʻrin egallagan diagnostik xususiyatli metodlardan biri - kuzatish metodidir.

Masalaning qo'yilishi.

Kuzatish metodining texnologiyasi quyidagilardan tashkil topadi:

Voqelik (atrof-muhit, inson shaxsi)ni kuzatish oqimini muayyan qismlarga, yo'nalishlarga ajratish (nemischa-lotincha "kvalifikatsiyalash", ya'ni eng zarur, birinchi darajali jihatlarini saralash);

Kuzatishning ko'lami (hajmi), xususiyati va o'ziga xosligini aniqlash, ya'ni uning nimalarga qaratilganini belgilab olish;

Kuzatish jarayonida barcha holat, hodisa, alomat va tashqi qiyofa, ko'rinishning o'ziga xosligini qayd qilish (ularni yozma nutqda ifodalash, ya'ni fransuzcha-lotincha "fiksatsiyalash");

Kuzatish davomida to'plangan ma'lumotlar, natijalarni matematik statistik metodlar yordami bilan hisoblab chiqish va miqdoriy tahlil yakunlari bo'yicha psixologik sifat talqinini amalga oshirish.

Shaxslararo munosabatlarni o'rganish uchun qo'llaniladigan metodikalar turli xil ilmiy yo'nalishlarga, jumladan, psixologiya, sotsiologiya, antropologiya va boshqa ijtimoiy fanlarga asoslanadi.

Yechish usuli

Sotsiometriya, referentometriya metodikalari.

Sotsiometriya metodining asoschisi amerikalik psixolog D.J.Moreno hisoblanadi. Sotsiometriya yordamida guruhdagi shaxslararo munosabatlar aniqlanadi.

Metodika o'tkazishdan maqsad: metodika guruhdagi shaxslararo munosabatlarda simpatiya(yoqish) va antipatiya(yoqtirmaslik), guruhdagi jipslik, norasmiy munosabatlarni tadqiq qilishga mo'ljallangan. Shuningdek, metodika yordamida guruhdagi norasmiy liderlar, munosabatlarni va boshqa xususiyatlarni aniqlash mumkin. Metodika ikki xil shaklda o'tkaziladi. Birinchi shakli noparametrik tarzda metodikani o'tkazishda sinaluvchilarga o'z guruhidan tanlaydigan kishilarning soni chegaralab qo'yiladi. Sinaluvchining oldiga guruh a'zolarining ro'yxati qo'yilib, shu kishilarga o'ziga yoqish yoki yoqmaslik darajasiga qarab raqamlab chiqish taklif etiladi. Metodikaning ikkinchi shakli parametrik tarzda tanlovlar bo'lib, shaxsga o'zi faoliyat ko'rsatayotgan guruhdan 3-5 tagacha kishilarni tanlash taklif etiladi, ya'ni tanlov soni 3-5 ta kishi bilan chegaralanadi. Sotsiometriya tanlovlarini o'tkazishda eksperimentator tomonidan sinaluvchilarga beriladigan savollar mezonlarining ahamiyati katta. Bu mezonlar quyidagi shaklda bo'lishi mumkin.

1. Guruhdagi tengdoshlaringizdan o'zingizga yoqqan uch kishini uyingizga mehmonga chaqirmoqchisiz. Siz ulardan qaysi birini birinchi o'rinda, qaysisini ikkinchi va qaysisini uchinchi o'rinda taklif etasiz?

2. Sinf yetakchisini saylash uchun, guruhda birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinda kimlarni taklif etasiz.

Sotsiometriya metodini o'tkazish uchun sinaluvchilarga testni o'tkazish maqsadi qisqacha tushuntiriladi. Tanlovlarni birov bilan maslahatlashmasdan, mustaqil ravishda amalga oshirish talab qilinadi. Iloji boricha, har bir stolda bitta o'quvchi test savollariga javob yozishni ta'minlanishi zarur. Har bir o'quvchi to'ldirgan "sotsiometrik kartochkalar" asosida sotsiometrik matritsa to'ldiriladi. Ijtimoiy psixologiyada shaxs uchun muhim va ahamiyatli bo'lgan kishilarni aniqlash uchun referentometriya metodikasi qo'llaniladi. Referent guruhga kiruvchi kishilarni aniqlashning ahamiyati shundaki, shaxs uchun ularning fikri, munosabatlari qadri va ahamiyatli ekanida.

Natijalar va namunalar

Bu metodlar yordamida shaxslar o'rtasidagi o'zaro ta'sir, munosabatlar, hissiy holatlar va ijtimoiy strukturalar chuqurroq tushuniladi.

Ekspirimental metod-shaxslararo munosabatlarni o'rganish uchun keng qo'llaniladi. Bu metodda, tadqiqotchi shaxslararo o'zaro ta'sirlarni boshqarilgan sharoitlarda o'rganadi. Tadqiqotda mustaqil o'zgaruvchilar (masalan, shaxslararo munosabatlarga ta'sir qiladigan omillar) o'zgartiriladi va bu o'zgarishlarning natijalariga qarab xulosa chiqariladi.

So'rovnoma va anketa metodlari So'rovnomalar va anketa metodlari yordamida odamlar o'rtasidagi munosabatlar va ularning fikrlari, qarashlari, hissiy holatlari haqida ma'lumot to'planadi. Bu metodda, respondentlarga oldindan belgilangan savollar taqdim etiladi va ularning javoblari tahlil qilinadi.

Observatsiya metodi Observatsiya metodi yordamida, tadqiqotchi shaxslararo munosabatlarni bevosita kuzatadi va baholaydi. Bu metodda odamlarning tabiiy muhitda, ularning o'zaro munosabatlarini va aloqalarini kuzatish orqali ma'lumot to'planadi. Misol: Ish joyida yoki o'quv muassasasida talabalar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni kuzatib, bu munosabatlarning ijtimoiy va psixologik ta'sirlarini aniqlash mumkin.

Xulosa

Xulosa qilib shuni takidlash kerakki, shaxslararo munosabatlarni o'rganish psixologiyada muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu jarayon insonlarning o'zaro ta'siri, tushunishi va bir-biriga bo'lgan munosabatini chuqur tahlil qilish imkonini beradi. Shaxslararo munosabatlar shaxs rivoji, ijtimoiylashuvi va ta'lim jarayonining muhim qismini tashkil etadi. Shaxslararo munosabatlar jamiyatdagi ijtimoiy jarayonlarni yaxshi tushunishga va boshqarish imkonini beradi. Shuningdek, shaxslararo munosabatlarni o'rganishda qo'llaniladigan psixologik metodlar: eksperimental, so'rovnoma, observatsiya, sotsiometriya referentometriya kabi yondashuvlar orqali shaxslarning guruhdagi norasmiy munosabatlarini, shaxslar ta'siri, o'quvchilari o'zlashtirish jarayonini tahlil qilish, hissiy holati haqida ma'lumot to'plash, kuzatish va baholash kabi jarayonlarda keng qo'llaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Platonov K.K. Shaxs tuzilmasi haqida. Moskva, 1986.
2. Vygotskiy L.S. Psixologik rivojlanish nazariyalari. Moskva: Pedagogika, 1978.
3. Moreno D.J. Sotsiometriya asoslari. New York, 1953.
4. Sultonova G.X., Xolboeva M.Y. Psixologiyada tadqiqot metodlari. Toshkent: O'qituvchi, 2020.
5. Abdullaeva M.T. Yosh davrlari psixologiyasi. Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
6. Xodjayev N.X. Ijtimoiy psixologiya asoslari. Toshkent: Universitet, 2017.
7. Muminov A.T. Muloqot psixologiyasi va madaniyati. Toshkent: Yangi asr avlodi, 2021.
8. Yusupova S.D. Psixologik diagnostika va testlar. Samarqand: SamDU, 2022.